

Questionario per le interviste ai soggetti che fanno parte del movimento agroecologico in Italia

Marcello Maggioli, Luca Colombo, Ilaria Parente, Silvia Rolandi,
Francesca Galli, Paola Scarpellini

Questionario per le interviste ai soggetti che fanno parte del movimento agroecologico in Italia

Documento realizzato nell'ambito del progetto riflAEssi - Ricerca Innovazione e Formazione per
l'Agroecologia - Azioni di Supporto per il Sistema Italia

Finanziato dal MASAF (D.M. n. 672895 del 20 dicembre 2024). Le opinioni e le valutazioni espresse sono
tuttavia esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente quelle del MASAF. Il MASAF non
può essere ritenuto responsabile del loro contenuto

Autori:

Marcello Maggioli, Luca Colombo, Ilaria Parente – FIRAB, Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura
Biologica e Biodinamica

Silvia Rolandi, Francesca Galli, Paola Scarpellini – UNIPI, Università di Pisa

Come citare il presente documento

Maggioli M., Rolandi S., Galli F., Scarpellini P., Colombo L., Parente I. (2026) Questionario per le interviste
ai soggetti che fanno parte del movimento agroecologico in Italia, Zenodo 5 giugno 2026, DOI:
10.5281/zenodo.20556988

Questo questionario fa parte di un percorso di ricerca e mappatura all'interno del Work Package 2 (WP2) del progetto riflAEssi (finanziato dal MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). L'obiettivo generale del progetto è consolidare un ecosistema agroecologico nazionale capace di generare conoscenza, sostenere politiche pubbliche e rafforzare le reti territoriali, lavorando in forte sinergia con la Partnership Europea per l'Agroecologia.

L'obiettivo specifico di questa indagine è comprendere chi sono, cosa fanno e come si relazionano tra loro i soggetti che si riconoscono nel movimento sociale agroecologico in Italia. Lo scopo è raccogliere informazioni sulle motivazioni, pratiche, alleanze, visioni e posizionamenti rispetto ai principi e ai valori dell'agroecologia, così come emergono nella letteratura scientifica e nelle esperienze territoriali.

Il questionario si rivolge a organizzazioni, collettivi, reti e realtà attive nel campo dell'agroecologia in vari ambiti: produzione, trasformazione, formazione, ricerca, comunicazione, advocacy o azione politica. L'indagine non ha scopo valutativo, ma piuttosto esplorativo e descrittivo: mira a delineare una mappa articolata e plurale del movimento, mettendo in luce affinità, differenze e possibili convergenze tra le diverse esperienze.

Riservatezza e Trattamento dei Dati:

Tutti i dati raccolti attraverso questo questionario saranno mantenuti strettamente riservati e verranno anonimizzati in modo da non poter risalire all'identità del rispondente. Accettando di partecipare, confermi di essere stato informato sugli obiettivi di ricerca del progetto riflAEssi e acconsenti al trattamento dei tuoi dati.

A. Anagrafica

(Obiettivo: identificare chi parla e da che posizione) 1. Nome dell'organizzazione / collettivo / gruppo:

2. Anno di nascita / fondazione:
3. Forma giuridica o organizzativa (associazione, cooperativa, rete informale, altro):
4. Dimensione / numero di membri o aree di attività:
5. Sede principale e aree geografiche di riferimento:
6. Ambito principale di intervento (agricolo, alimentare, educativo, ambientale, sociale, ricerca, altro).
7. 4. Ruolo del/dei referenti intervistati.

B. Come l'agroecologia entra nell'agenda dell'organizzazione

(Obiettivo: motivazioni, percorso e interpretazioni)

8. Quando e come avete iniziato a parlare di agroecologia nella vostra organizzazione?
9. Quali motivazioni o bisogni hanno portato a includere l'agroecologia nelle vostre attività?
10. Oggi, quali di questi aspetti ritenete centrali nella vostra azione?
11. Quali sono, secondo voi, le differenze principali tra agroecologia e altre pratiche affini (es. agricoltura biologica, rigenerativa, permacultura, etc.)?

C. Ambiti in cui si esercita l'azione agroecologica

(Obiettivo: scala d'azione e sfere di intervento)

c.1. Geografico-territoriale

12. In quali territori operate (locale, regionale, nazionale, internazionale)?
13. Che tipo di legame avete con le comunità o reti territoriali in cui operate?

c.2. Di sistema alimentare

14. In quali ambiti dei sistemi alimentari siete attivi (filiera: produzione, trasformazione e distribuzione; consumo; divulgazione; AKIS; politiche)?
15. In quali spazi sociali si concretizza la vostra azione (mercati locali, scuole, campagne di sensibilizzazione, reti, ecc.)?

D. Come si incarna l'attività dell'organizzazione rispetto all'agroecologia

(Obiettivo: coerenza con i principi AE)

16. Tra i 13 principi FAO/HLPE, su quali siete più attivi o vi riconoscete di più?

THE FIVE LEVELS OF TRANSITION TOWARDS SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS AND THE RELATED 13 PRINCIPLES OF AGROECOLOGY
SOURCE: GLIESSMAN (2007) AND HLPF (2019)

17.

Potete fare un esempio di vostra iniziativa che rappresenta bene la vostra visione agroecologica?

18. Quali difficoltà incontrate nell'attuare pratiche coerenti con i principi agroecologici?
19. Quali pratiche agroecologiche promuovete o adottate?

E. Quadro di competenze e pratiche

(Obiettivo: capire risorse, know-how e scambi)

20. Quali competenze in agroecologia offrite ad altri (formazione, assistenza tecnica, ricerca, advocacy, facilitazione, ecc.)?

Quali competenze in agroecologia invece cercate o sollecitate all'interno del movimento agroecologico?

21. Disponete di strumenti di supporto tecnico (linee guida, servizi di consulenza, laboratori, formazione...)?

F. Posizionamento nel dibattito pubblico

(Obiettivo: capire visioni, advocacy e discorsi)

22. Come concorre te (o vi posizionate) al dibattito pubblico su cibo, agricoltura e ambiente?
23. Partecipate a tavoli o processi istituzionali (UE, nazionali, regionali, locali)? Se sì, quali e in che ruolo?
24. Quali sono i principali canali o strumenti di comunicazione che usate per parlare di agroecologia (web, stampa, eventi, reti sociali)?

G. Alleanze e convergenze

(Obiettivo: mappare relazioni e reti)

25. Con quali organizzazioni o movimenti collabora in modo organico e strategico?
26. Ci sono reti o campagne a cui aderite (nazionali o internazionali)?

H. Strumenti di supporto

(Obiettivo: capire risorse materiali e formative)

27. Esistono strumenti di supporto tecnico o formativo dedicati all'agroecologia nella vostra organizzazione (corsi, manuali, tutor, consulenti, ecc.)?
28. Quali fonti di finanziamento utilizzate per le iniziative in ambito agroecologico (privati, progetti nazionali o europei, fondazioni)?
29. Esistono gap negli strumenti disponibili da colmare per raggiungere i vostri obiettivi?

I. Pratiche problematiche e aspetti controversi

(Obiettivo: esplorare divergenze e convergenze interne al movimento)

30. Ci sono pratiche e dinamiche che rifiutate esplicitamente nel nome dell'agroecologia? [Moeller et al. \(2023\)](#) individuano una serie di "red flags", ovvero aspetti considerati incompatibili con l'agroecologia quali OGM, agrochimica di sintesi, allevamenti intensivi, alimenti ultraprocesati, GDO
31. Ritieni che esistano temi o tensioni più controversi nel movimento agroecologico oggi? (es. standard sull'agroecologia, transizione del modello industriale/dominante, ruolo della tecnologia, bioenergie, etc.)
32. Su quali aspetti pensate sia accettabile trovare un compromesso?

J. Visione del movimento agroecologico

(Obiettivo: percezione e identità collettiva)

33. Come definireste il "movimento agroecologico" oggi?
34. Indicate 5 criteri, tra i seguenti, che ritenete prioritari per il movimento agroecologico?

Criterio	Descrizione
Collettività organizzata e autonoma	Attori a supporto processi collettivi e autoorganizzazione dal basso
Opposizione al modello dominante	Resistenza o via alternativa all'agricoltura industriale
Intento trasformativo	Visione di cambiamento sociale, economico, ecologico, pedagogico
Politicità	Presenza di posizione, anche implicita, contro le disuguaglianze; su qualità della vita e del lavoro

Intersezionalità	Integrazione di questioni di genere, discriminazioni razziali incluse nei framework AE che vanno oltre l'identità di classe o rurale
Sovranità alimentare e sistemi agroalimentari alternativi	Sistemi di produzione, trasformazione e consumo del cibo alternativi e visioni alternative su risorse naturali, comunità e beni comuni, accesso alla terra
Economia del valore d'uso	Economia solidale, reciprocità, baratto/scambio, mercati locali (non solo vendita e profitto)
Co-creazione e processi partecipativi	Conoscenza condivisa e approccio partecipativo e orizzontale (non gerarchico)
Territorializzazione	Radicalamento locale e potenziale di diffusione territoriale
Legame con la cultura e il sapere locale	Legame con l'identità culturale, valori ancestrali e sapere esperienziale
Supporto a pratiche agroecologiche	Promozione di pratiche di coltivazione coerenti con i principi dell'agroecologia

35. Aggiungereste uno o più criteri a questo elenco?

Bibliografia

Gliessman SR (2007) *Agroecology: the ecology of sustainable food systems*. CRC Press, Taylor & Francis, New York, USA. 384 p

HLPE (2019). *Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition*. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome.

Moeller N.I., Geck M.S., Anderson C.R., et al. (2023). Measuring Agroecology: Introducing a Methodological Framework and a Community of Practice Approach. *Elementa: Science of the Anthropocene*, 11(1): 00042. <https://doi.org/10.1525/elementa.2023.00042>